

ОБ ЯКЕ АЗ ОМИЛҲОИ АСОСИИ ФАРОВОНҲОСИЛӢ ДАР ПАРВАРИШИ ЗИРОАТИ ПАХТА

МУРОДОВ ИЛҲОМҶОН САИДОВИЧ

мудири шуъбаи агротехнологияи парвариши зироатҳои кишоварзӣ ва татбиқи дастовардҳои илмӣи филиали институтути зироаткорӣ дар вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар, маҳалаи Сарчашма, кучаи Қаҳоров А. Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннататсия. Муаллиф аз он нуқтаи назаранд, ки ба масъалаи муайян кардани меъёри обёрии пахта дар шароити гуногуни ҳок ва иқлими вилояти Хатлон бахшида шудааст. Дар он асосҳои илмӣ ва амалӣ оид ба интихоби ҳаҷм, миқдор ва фосилаи обмонӣ барои пахтаи маҳиннаҳ ва миёнанаҳ таҳлил шудаанд. Муаллиф нишон медиҳад, ки андозаи меъёри обёрӣ вобаста ба навъи ҳок (сабук, миёна, вазнин), нишебии қитъа, чуқурии ҷойгиришавии обҳои зерзаминӣ ва марҳилаҳои инкишофи растани фарқ мекунад.

Таdqиқотҳо нишон медиҳанд, ки риояи дурусти низоми обмонӣ — миқдор, вақти обдиҳӣ ва техникаи он — ба баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва истифодаи самараноки об оварда мерасонад. Дар шароити камобӣ таъмини обёрии мувофиқ ва мубориза бо алафҳои бегона аҳамияти калон дорад. Дар натиҷа муайян шудааст, ки барои пахтаи маҳиннаҳ талаботи умумии об дар як мавсим то **9100 м³/га**, ва барои пахтаи миёнанаҳ то **7850 м³/га** мебошад. Норасоии 10–30% об дар давраҳои муҳими нашъунамои растани метавонад ҳосилро то **59%** коҳиш диҳад. Аз ин рӯ, мақола барои мутахассисони соҳаи обёрӣ, агрономҳо ва донишҷӯёни соҳаи кишоварзӣ аҳамияти илмӣ ва амалии калон дорад

Калид вожаҳо: гулкунии пахтаи маҳиннаҳ, обёрӣ намуда, пахтаи миёнанаҳ, самараноки об, миқдор ва фосилаи обмонӣ, вилояти Хатлон, сабук, миёна, вазнин, нишебии қитъа, чуқурии ҷойгиришавии.

Чун коида андозаи софи меъёри обмонӣ барои пахтаи маҳиннаҳ дар заминҳои хокашон сабук 700-800 м³/га, миёна ва вазнин 900-1200 м³/га, барои пахтаи миёнанаҳ дар заминҳои хокашон сабук 650-750 м³/га, миёна ва вазнин 800-1100 м³/га бошад.

Дар давраи гулкунии пахтаи маҳиннаҳ 8-9 маротиба бо нақшаи обмонии 2-4 (5) 2 обёрӣ намуда, аз лумла то қад кашидани ниёзоли 2 маротиба, давраи ӯсилбандӣ 4-5 маротиба, ва давраи шукуфтани кӯракҳо 2 маротиба об додан лозим аст. Меъёри обмонии солони аз 7150 то 7800 м³/га ташкил медиҳад. Барои пахтаи миёнаҳ 7-8 маротиба об бо схемаи обмонии 1-4-2 ва меъёри обмонӣ 6535 м³/га то 7420 м³/га тағир меёбад.

Барои обёрии хушсифат зарур аст, ки дарозии лӯякҳо ва тақсимои об дар лӯякҳо дуруст муайян карда шавад, то ки об байни қаторҳои шуста набарад. Чӣ қадаре, ки нишебии қитъа зиёд боша два даралаи обгузаронии ҳок баланд бошад, дар заминҳои хокашон маҳин дарозии лӯякҳо бояд 80-100 метрро ташкил менамояд. Барои он, ки рехтани гулу шона ба кулли кам шавад, баробари гузаронидани ӯмаи чорабиниҳои агротехникӣ ба обёрии шабона диққати махсус додан лозим аст.

Ҳангоми лӯяк дар миён об мондан талаботи ӯар қитъаро қатъиян ба ӯисоб гирифташ шарт мебошад. Дар қитъае, ки нишеби дорад, дар заминҳои гилҳои сушт обгузаронанда, инчунин дар заминҳои шӯрҳои ба қадри зарурӣ обшӯй карда нашуда тоохири давраи нашъунамо обро ӯар лӯяк мемонанд.

Дар вақти шоха рондани ниёзоли ва баланд шудани ӯарорати ӯаво дар тобистон киштзорро шамол додан зарур аст.

Дар қитъаҳои оби зерзаминиашон наздик, дар заминҳои, ки обро нағз мегузаронанду хокашон маҳин аст, инчунин ба ниёзоли аз ӯад зиёд навадо шохаронда ва умуман дар ӯар лӯйҳои, ки ба ӯар як лӯяк об мондан боиси бо авл қад кашидани ниёзоли ва кам шудани ӯсилбандӣ мегардад, танҳо лӯяк дар миён об мондан лозим меояд.

Дар дигар китъаъои хокашон гуногун як-ду оби аввалро лӯяк дар миён монда, дафъаъои минбаъда то маръилаи пухтарасии ӯосил обро ба ӯар як лӯяк мемонанд.

Дар давраи пухтарасиши ӯосил киштзор сабук ва лӯяк дар миён об монда мешавад. Дар шароити вилояти Хатлон дар заминҳои хокаш хокистаранг ва кӯйнаобӯришаванда, ки оби зеризаминиашон чуқур лӯйгир шудааст ва лямбоварии ӯосил дастӣ гузаронида мешавад, ба пахтаи маъиннах дар минтақаи води Вахш дар фосилаи рӯзҳои аз 25 сентябр то 5 октябр, дар минтақаи Кӯлоб то 25 сентябр обӯриро ба охир мерасонанд. Оби тирамоњи сабук буда, онро дар заминҳои майдахок бо меъёри 700-800 м³/га монда мешавад. Чунин обӯри танҳо барои таъмин намудани энтиёлоти кӯракҳо ба об лозим аст.

Лямби меъёри обӯрие, ки дар ӯар як обмонӣ дода мешавад, меъёри обӯрии давраи нашӯнамои растаниро нишон медиҳад. Дуруст муайян кардани андозаи дилҳои меъёрҳои обӯри барои самаранок истифодабарии оби обӯришаванда аъамияти ӯалқунанда дорад.

Обро қатъиян мувофиқи талаботи ниёзоҳои пахта ба киштзор ба роӣ мондан боиси афзудани ӯосил ва истифодаи пурмаъсули об мегардад. ӯалми оби обӯришаванда, ки он ба як обӯри дода мешавад, бо як қатор омилҳо зич алоқаманд мебошад, аз лумла аз лӯқур воқеъ будани обҳои зеризаминӣ, иқтидор ва таркиби механикии хок, намуди зироати парвариш шаванда, чуқурии дохилшавии об, қабат қабат хушкшавии хок, давраҳои инкишофи растанӣ вобастагии калон дорад.

Ба андозаи зиёд шудани иқтидор ва аз рӯи вазниншавии таркиби механикии хок ӯалми оби обӯри дар давраи нашӯнамо баробари зиёдшавии чуқурии хушкшавии хок дигаргун мешавад. Бинобар ӯамин дар вақти ӯисоб кардани меъёри обӯри қабати якметраи болоиро бо чуқуртарин намнокӣ қабул кардан лозим аст.

Маълум аст, ки талаботи умумӣ ба об аз бухоршавии физикии рӯи хоки зери растанӣ ва транспиратсияи растанӣ иборат аст. Дар ӯолати чуқур лӯйгир шудани обҳои зеризаминӣ растанӣ аз захираи намиҳои хок, обҳои боришот, ки дар давраи боришот боридаанд, ва аз обҳои обӯришуда истифода мебаранд.

Тадқиқотҳо нишон доданд, ки дар пахтаҳои маъиннах дар моҳои аввали нашӯнамо сарфи миёнаи шабонарӯзии об начандон зиёд буда, дар даърӯзаи чорӯми баъди неш зада баромадани ниёзоҳои талаботи умумӣ ба об меафзояд.

Дар давраи пухта расидани ӯосил ва паст шудани ӯарорати ӯаво талаботи умумӣ ба об боз кам мешавад. Дар давраҳои нашӯнамо талаботи умумии растанӣ ба об, транспиратсияи растанӣ, бухоршавии физикии рӯи хок тағир меёбад. Бояд қайд кард, ки пахтаи маъиннах аз сарфи умумии об 60 % барои транспиратсия ва 40 % ба бухоршавии физикии сарф мекунад, ӯол он, ки пахтаи миёнах 67 % ба транспиратсия ва 33 % ба бухоршавии физикии сарф мекунад. Талаботи умумии об барои пахтаи маъиннах ба ӯисоби миёна дар як мавсим ба 9100 м³/га ва барои пахтаи миёнанах 7850 м³/га-ро ташкил менамояд.

Камобӣ дар ӯар гунна давраи нашӯнамои растанӣ боиси камӯосилӣ мегардад. Натилҳои корҳои илмӣ – таъқиқотӣ нишон доданд, ки агар дар давраи аз нешзании пумбадона то гулкунӣ нисбат ба меъёр 10 % кам об дода шуда бошад, ӯосил 8 %, зимни 20 % нарасидани об ӯосил 22 %, зимни 30 % нарасидани об ӯосил 59 % кам мешавад. Таъсири дар як вақт нарасидани об дар давраи гулкунӣ ӯосилбандии пахта (давraи зарурӣ) ба пастшавии ӯосил оварда мерасонад. Дар давраи пухтарасии ӯосил зимни дар як вақт 10 % нарасидани об танҳо 5% ӯосил, зимни 20 % нарасидани об 14 % ва зимни 30 % нарасидани ӯосил 27 % кам мешавад.

Дар шароити камобӣ рӯя кардан ба мӯълати обмонӣ, меъёру техникаи обмонӣ ва ташкили обмонӣ хело муъим аст. Дар шароити камобӣ мавқеи ташкил намудани мубориза ба муқобили алафҳои бегона дар пахтазор аъамияти бағоят калон дорад. Галърибаҳои бевосита нишон медиҳанд, ки дар қисми алафзеркардаи майдони пахта намии хок назар ба майдони беалаф 19-20 % кам мешавад. Бояд қайд кард, ки истифодаи обҳои заъкашу заъбурҳо ва шабақаҳои обпарто дар давраи камобӣ ниёоят муъим аст.

АДАБИЁТҲО:

1. «Хлопководство»- Душанбе 1980 под редакцией: Б.С.Сангинова, Х.Д. Джуманкулова, И.В. Козлова.
2. Абдуллоев, А. (2015). **Обёрии зироатҳои техники дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Душанбе: Дониш.
3. Саидов, М. (2018). **Технологияи парвариши пахта дар минтақаҳои ҷанубии Тоҷикистон.** Бохтар: Донишгоҳи давлатии Бохтар.
4. Ҳалимов, Ш. (2016). **Агримелиоратсияи заминҳои обёришаванда.** Душанбе: Ирфон.
5. Юсуфов, Б., & Назаров, Х. (2020). **Идоракунии обёрӣ ва истифодабарии самараноки захираҳои обӣ дар Тоҷикистон.** Душанбе: Академияи илмҳо.
6. Қодиров, С. (2019). **Асосҳои илмии меъёри обмонӣ барои пахта дар шароити иқлими минтақаи Хатлон.** Маҷаллаи “Илм ва Амал”, №3, саҳ. 45–51.
7. FAO (Food and Agriculture Organization). (2017). *Irrigation and Drainage for Cotton Production in Central Asia.* Rome: FAO Publications